

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ТЕПЛОТА АДСОРБЦИИ ПАРОВ БЕНЗОЛА НА ЦЕОЛИТЕ NaXL

Худайбергенов Мансур Сабурович

Базовой докторант, Институт общей и неорганической
химии АН Республики Узбекистан 100170, г. Ташкент,
Узбекистан, ул. М.Улугбека, 77-а.

E-mail: mansurxudayberganov90@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7266030>

АННОТАЦИЯ

В результате соединения аморфного оксида кремния и оксида алюминия, содержащихся в каолине, на высоком молекулярном уровне гидротермальным методом разработана методика получения адсорбентов с высокими сорбционными свойствами и калориметрически определена его дифференциальная теплота адсорбции в парах бензола.

Ключевые слова: каолин, метакаолин, цеолит NaXL, бензол.

Введение. Получение микропористых синтетических адсорбентов из местного сырья, содержащего оксиды кремния и алюминия, и изучение их адсорбционных свойств является актуальным вопросом на сегодняшний день.

Получение цеолитов различных структурных типов [1-3], создание широкого спектра молекулярных сит [4], практическая реализация на основе местных минеральных ресурсов являются актуальной задачей химии цеолитов и силикатов крупных катионов. Значительное влияние на физико-химические свойства цеолитов оказывает химическая модификация [5], с помощью которой можно влиять на структуру цеолитов, получить минералы цеолитовой группы и алюмосиликаты с требуемыми параметрами.

Использование местного природного сырья уменьшает зависимость от зарубежного сырья, приводит к рациональному использованию природных ресурсов. Разработана методика получения адсорбентов с высокими сорбционными свойствами в результате соединения аморфного оксида кремния и оксида алюминия в каолине на высоком молекулярном уровне гидротермальным методом. По этому методу в результате взаимодействия с 12,5% раствором NaOH, метакаолином и γ -Al₂O₃ получают соотношение оксида кремния и оксида алюминия (SiO₂/Al₂O₃)=3:1. Изучены физико-химические свойства полученного адсорбента, названного цеолитом NaXL [6].

Бензол, полученный в виде адсорбата, перед использованием на сорбцию очищают от дополнительных газов под вакуумом. Растворенные газы удаляют до тех пор, пока давление их паров не сравняется с данными давления паров чистого бензола, приведенными в литературе. После этого определяется совместимость с информацией, представленной в литературе [7].

Результаты и обсуждение. В цеолите NaXL дифференциальная теплоемкость (Q_d) уменьшается волнообразно (рис. 1). При адсорбции бензола на цеолите NaXL дифференциальная теплота при начальных насыщениях снижается с 77,90 кДж/моль до 53,30 кДж/моль.

Следующая молекула бензола адсорбируется в диапазоне от 0,1 ммоль/г до 0,19 ммоль/г, достигая максимальной теплоты адсорбции и повышаясь до 57,4 кДж/моль. При адсорбции бензола 0,19 ммоль/г наблюдается снижение дифференциальная теплота после 51,7 кДж/моль. Начальное тепло до 44,30 кДж/моль сорбируется катионами натрия в активных центрах на поверхности цеолита. При адсорбции молекул бензола на поверхности цеолита образуются π -комплексы. Для образования π -комплексов на поверхности цеолита NaXL поглощается 0,4 ммоль/г бензола.

Заключение. При адсорбции бензола на цеолите NaXL теплота адсорбции при начальных зарядах составляет 77,90 кДж/моль. Дифференциальная теплота адсорбции убывает волнообразно.

Литература:

1. Colin S., Cundy P., Cox A. The hydrothermal synthesis of zeolites: precursors, intermediates and reaction mechanism // Microporous and Mesoporous Materials. 2005. Vol. 82. Iss. 1-2. P. 1–78. DOI: 10.1016/j.micromeso.2005.02.016
2. Higgins J.B., Schmitt K.D. ZSM-10: synthesis and tetrahedral framework structure // Zeolites. 1996. Vol. 16. Iss. 4. P. 236–244. DOI: 10.1016/0144-2449(95)00162-X
3. Mamedova G.A. Hydrothermal synthesis of natrolite type zeolite in the natural system // Glass Physics and Chemistry. 2014. Vol. 40. Iss. 3. P. 380–383. DOI: 10.1134/S1087659614030134
4. Величкина Л.М., Коробицына Л.Л., Восмерилов А.В., Радомская В.И. Синтез, физико-химические и каталитические свойства СВК-цеолитов // Журнал физической химии. 2007. Т. 81. № 10. С. 1814–1819.
5. Ключникова А.Б., Прокофьев В.Ю., Гордина Н.Е. Влияние условий гидротермальной кристаллизации на синтез и свойства цеолита // Известия вузов. Химия и хим. технология. 2013. Т. 56. № 3. С. 73–77.
6. Vargaftik N.B. Spravochnik po teplofizicheskim svoystvam gazov i jidkostey. – М.: Nauka, 1972. – 720 s.
7. Гидротермальный синтез порошкового цеолита NaXL // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. Худайбергенов М.С. [и др.]. 2022. 8(98). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/14133>.

